

**ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В СТРАНЕ,
ПОСРЕДСТВОМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОПАГАНДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ**

К.И.Нуримова

С.А.Нуримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065660>

Аннотация. В данной статье освещается роль и значение экологического образования в экологическом благополучии страны. Раскрыты цели и задачи экологического образования, пути их преодоления и рекомендации в рамках государственной политики. Также приведены научные труды ученых, посвятивших свою деятельность проблемам экологии и экологического образования. Особое внимание уделено современным методам развития экологической культуры среди молодежи.

Ключевые слова: экологическое образование, окружающая среда, климат, экологическое воспитание, экологическая катастрофа, изменение климата.

Abstract. This article is dedicated to the role and importance of environmental education in the overall environmental well-being of the country. The goals and objectives of environmental education, ways to overcome them and recommendations in the framework of state policy are disclosed. The scientific works of scientists who have devoted their activities to the problems of ecology and environmental education are also given. Particular attention is paid to modern methods of developing environmental culture among young people.

Keywords: environmental education, environment, climate, environmental education, environmental disaster, climate change.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik ta'limning mamlakatning umumiy ekologik farovonligidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Ekologik ta'limning maqsad va vazifalari, ularni bartaraf etish yo'llari hamda davlat siyosati doirasidagi tavsiyalar ochib berilgan. Faoliyatini ekologiya va ekologik ta'lim muammolariga bag'ishlagan olimlarning ilmiy ishlari ham berilgan. Yoshlarda ekologik madaniyatni yuksaltirishning zamonaviy usullariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, atrof-muhit, iqlim, ekologik ta'lim, ekologik ofat, iqlim o'zgarishi.

В настоящее время в мире остро ощущается сокращение биоразнообразия, изменение климатических условий, загрязнение окружающей среды. Все это оказывает бесспорное влияние на осознанность человека в отношении природопользования. Стал актуальным вопрос отношения человека к природе и экологии в целом, в особенности, прививание данной идеологии с ранних лет, внедрение в общеобразовательные программы обучения, а именно – развитие экологического образования.

Экологическое образование – это системный и непрерывный процесс обучения, целью которого является формирование теоретических и практических знаний, мировоззрения, норм и правил поведения, в том числе отношения к окружающей среде, природопользованию и экологии в целом.

Законодательством Республики Узбекистан уделяется особое внимание необходимости развития экологического образования, в частности в статье 4 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы» отмечена обязательность экологического обучения во всех видах образовательных учреждений.

Главная цель экологического образования заключается в формировании сознательного отношения к проблемам охраны окружающей среды у всех слоев населения, в том числе у учащихся общеобразовательных школ и профессиональных колледжей, студентов вузов.

В 1977 году в Тбилиси была проведена Первая Межправительственная конференция касательно проблемам окружающей среды. Данное мероприятие организовано ЮНЕСКО и ЮНЕП от имени ООН. Именно там была принята Тбилисская декларация в области окружающей среды, где особо отмечена роль экологического образования.

В итоговом документе Тбилисской конференции были согласованы и приняты главные задачи, методы и рекомендации членам международного сообщества по развитию экологического образования.

Согласно декларации, основные цели экологического образования являются следующие:

1. усиление точного и ясного восприятия, чувства причастности касательно экономической, социальной, политической и экологической зависимости городских и сельских районов;

2. дать возможность каждому человеку получать и усовершенствовать свои знания и навыки, ценить, чувствовать ответственность, знать обязанности по охране природы и улучшению окружающей среды;

3. формирование нового отношения и поведения общества к окружающей среде и экологии.

В целях достижения поставленных целей, государствам, в рамках их политики рекомендовано:

1. предпринять меры по вводе в учебную программу дисциплин, посвященных экологической безопасности и охране окружающей среды;

2. создать благоприятные условия для развития соответствующих исследований в сфере экологического образования;

3. реализовать сотрудничество и обмен передовым опытом в данной области;

4. интегрировать в международное сотрудничество экологическое образование в качестве основного рычага для роста взаимопонимания и укрепления мира

Роль образования в решении проблем и использования возможностей окружающей среды является решающей. Образование по вопросам окружающей среды должно быть включено в рамки всей системы формального образования на всех уровнях в целях обеспечения необходимых знаний, понимания, ценностей и навыков, в которых испытывает потребность население и многие профессиональные группы в связи с их участием в поиске решения проблем окружающей среды. Неформальному образованию предстоит играть исключительно важную роль. Всемирное использование средств массовой информации в подлинно образовательных целях также содействует широкому осознанию и пониманию.

Конечная цель образования по вопросам окружающей среды заключается в том, чтобы предоставить населению возможность понять сложный характер окружающей среды и необходимость стран осуществлять свою деятельность и развитие таким образом, чтобы они согласовывались с окружающей средой. Образование по вопросам окружающей среды также должно содействовать осознанию экономической, политической и экологической взаимозависимости современного мира с тем, чтобы повысить чувство ответственности и солидарности среди граждан. Это является предпосылкой для решения серьезных проблем окружающей среды на глобальном уровне, в частности проблем, связанных с загрязнением атмосферы, высыханием морей.

Экологическое образование должно придерживаться целостного подхода, который предполагает рассмотрение экологических, социальных, культурных и других аспектов конкретных проблем. Поэтому ему присуща междисциплинарность.

В экологическом образовании весомую роль играет институт семьи, поэтому необходимо разработать новую схему совместной деятельности, предусматривающую участие семьи, общества и школы, в целях ознакомления молодежи с вопросами окружающей среды. Экологическое образование должно играть роль катализатора или общего знаменателя в процессе обновления современного обучения. Оно должно научить учащихся принимать участие в решении проблем экологии.

Теоретические аспекты экологического образования и воспитания разрабатываются учеными: И.Д. Зверевым — экология как новый аспект школьного образования и воспитания; А.Н. Захлебным — цели, задачи и принципы экологического образования; Б.Г. Иоганзенем и Н.А. Рыковым — мотивы бережного отношения к природе; И.Т. Суравегиной — экологическое образование как междисциплинарный процесс формирования ответственного отношения к природе, с акцентом на изучение биологии; А.П. Сидельковским - факторы формирования отношения школьников к природе; Е.С. Сластениной, С.Н. Глазачевым¹, Н.Д. Андреевой, Н.П. Несговоровой, Т.М. Носовой, А.В. Мироновым, А.В. Афониним, Ситак Л.А. — вопросы экологического образования в подготовке учителя и т.д.²

В целях исполнения поставленных задач в Стратегии развития Республики Узбекистан на 2017-2021 гг, а также привлечения системы образования в решение экологических проблем на территории страны, повышения компетентности подрастающего поколения в экологических аспектах, формирования и развития экологической культуры, Кабинетом Министров утверждена Концепция развития экологического образования в Республике Узбекистан № 434 от 27 мая 2019г³.

Приоритетными направлениями данной концепции обозначены:

- определение основных принципов развития экологического образования с

¹ Глазачев С.Н. Экологическая культура учителя: Исследования и разработки экогуманитарной парадигмы. - М.: «Современный писатель», — 1998 — С. 432

² 2 Ситак Л. А. Формирование экологической культуры студентов педагогических вузов средствами внеклассной работы// Крымский научный вестник. — №4 — 2015 г., Том 2. «Педагогические науки», с. 242-248. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://krvestnik.ru/pub/2015/09/SitakLA1.pdf> 3 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 27.05.2019 йилдаги 434-сон

последующим поэтапным внедрением в образовательный процесс, на основании чего, повысить уровень эффективности экологического образования;

- усовершенствование образовательных программ исходя из задачи выявления и предотвращения экологических проблем;

- повышение ответственности обучающихся за рациональное использование и сохранение исчерпаемых природных ресурсов, посредством концентрирования внимания на глобальных экологических проблемах;

- разработка и внедрение эффективных методов и методологий экологического образования;

- создание нормативно-правовой, материально-технической и информационной базы, обеспечивающей гарантии и приоритеты устойчивого развития, а также эффективности системы подготовки кадров и качества экологического образования;

- развитие взаимного сотрудничества государственных органов и образовательных учреждений в сфере экологии и защиты окружающей среды. Согласно данной концепции выявлен ряд проблем, решение которых требует незамедлительного принятия соответствующих мер в системе образования.

В частности, требуется непосредственное участие всех слоев населения, привлечение сил и внимания молодежи к проблемам сохранения экосистемы и поддержки стабильности окружающей среды. Однако, нынешнее состояние системы образования, а также учебные программы в сфере экологии не совершенствуются и не отвечают современным требованиям. Необходимо повышение квалификации, изучение передового зарубежного опыта, на основе которых разработать четко установленные параметры формирования экологической культуры.

Нынешнее состояние пропаганды, рекламы и освещение экологических проблем в образовательных учреждениях находится в неудовлетворительном состоянии и требует особого внимания и стимулирования.

В целом, формирование у населения ответственности за природопользование, защиты окружающей среды и заинтересованности в экологической активности требует также активной маркетинговой стратегии и агрессивной рекламы. Целесообразно использовать городские билборды и рекламные щиты с проигрыванием социальных роликов, внедрять культуру использования экологических пакетов для продуктов, создать тенденцию и моду на экологически безопасные товары народного потребления и услуги.

Нынешняя молодежь весьма подвержена влиянию трендов через социальные сети, которые являются мощным рычагом управления сознанием подростков. Необходимо использовать интернет ресурсы, как средство масс медиа, через которые проблемы экологического характера будут освещены и донесены до сознания интернет пользователей.

На сегодняшний день поменялась тенденция получения образования, цифровые технологии и интернет поэтапно вытесняют традиционные методы получения информации и знаний. Появились онлайн-дисциплины, знания и навыки стало эффективнее получать онлайн, или посредством ненавязчивой информации, так например в интернет пространстве

создаются сообщества и каналы, ролики, которые «всплывают» в рекомендациях у пользователей социальных сетей, вызывая интерес наблюдателя.

Учитывая, что основным контингентом интернет ресурсов и социальных сетей является молодежь, которая на сегодняшний день создает тренды и тенденции, следует грамотно и эффективно использовать данный механизм в развитии экологической активности и формировании экологической культуры, что, в свою очередь, можно отнести непосредственно к воспитательным и образовательным рычагам формирования экологической грамотности и культуры.

Воспитание экологически подкованного поколения, которое, в свою очередь создаст тенденции и моду на экологическую культуру, порождает спрос на производство экологически безопасной продукции, производители которых, будут вынуждены соблюдать условия потребителей и всячески позиционировать товар в выгодном для них «зеленом» формате.

В настоящее время тренды быстрее всего распространяются через социальные сети, ресурсы которых необходимо использовать в правильном направлении, и способствовать созданию «Зеленого поколения», которые будут экологически подкованы, нацелены на сохранение экосистемы, и небезразличны к окружающей среде.

Человечество оказывает неизбежное влияние на окружающую среду. Оно систематически усиливается по мере роста технического прогресса, численности населения и увеличения объема производства. Бездумное использование природных богатств, отсутствие мер по защите и восстановлению, интенсивное загрязнение окружающей среды приводят к безысходным и непоправимым катастрофическим изменениям климата. как следствие – разрушается первоначальный вид окружающей сред, разрушаются условия обитания многих видов животных и растений, появляются все новые виды болезней, в целом ухудшается уровень жизни и здоровья человека.

В этой связи необходимо осознать, что обеспечение экологической безопасности является стратегически важной задачей перед человечеством, как в социальной, так и в политической плоскостях. Перед нынешним поколением стоит первостепенная задача – сохранить гармонию между человеком и природой.

Для решения этой задачи необходимо изменить сложившуюся систему ценностей человека и его отношения к природе, следует развивать экологическую осознанность и ответственность человека с ранних лет. Бездумное и безответственное отношение к природе, поверхностное понимание проблем экологии обуславливается низким уровнем экологических знаний или их полным отсутствием. В связи с чем, формирование нового мышления и идеологии, основанного на совместном развитии природы и человека, не является возможным без глубоко экологического образования и воспитания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года №754-ХП.
2. «Об охране природы»;
3. «Тбилисская декларация» (принятая на Первой межправительственной конференции по образованию в области окружающей среды, проходившей в

Тбилиси с 14 по 26 октября 1977);

4. Глазачев С.Н. Экологическая культура учителя: Исследования и разработки экогуманитарной парадигмы. — М.: «Современный писатель», — 1998 — С. 432;
5. Ситак Л. А. Формирование экологической культуры студентов педагогических вузов средствами внеклассной работы// Крымский научный вестник. — №4 — 2015 г., Том 2. «Педагогические науки», с. 242-248.

ИНТЕРНЕТ ЕСУРСЫ:

6. <https://www.unep.org>
7. <https://uzbekistan.un.org>